

SIYOSIY PARTIYALARNING DAVLAT FAOLIYATIDAGI ISHTIROKI

Alamxonov Alisher Adxamxon o'g'li, Po'latov Otabek

Namangan Davlat universiteti Yuridik fakultet 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/>

Abstract: Mazkur maqolada siyosiy partiyalarning davlat boshqaruvidagi o'рни va ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, partiyalarning demokratik jamiyatni shakllantirishdagi roli, davlat hokimiyati organlari faoliyatida ishtiroki hamda siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonidagi ta'siri yoritib beriladi. Shuningdek, turli mamlakatlar tajribasi asosida siyosiy partiyalarning boshqaruv tizimidagi samaradorligi baholanadi. Kalit so'zlar: siyosiy partiya, davlat boshqaruvi, demokratiya, siyosiy tizim, vakillik, siyosiy pluralizm, fuqarolik jamiyati, saylov tizimi, parlament, hokimiyat.

Keywords:

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение политических партий в управлении государством. В частности, рассматривается роль партий в формировании демократического общества, их участие в деятельности органов государственной власти, а также влияние на процесс принятия политических решений. Кроме того, оценивается эффективность деятельности политических партий в системе управления на основе опыта различных стран.

Ключевые слова: политическая партия, государственное управление, демократия, политическая система, представительство, политический плюрализм, гражданское общество, избирательная система, парламент, власть

Hozirgi globallashuv va demokratik islohotlar jarayonida siyosiy partiyalar jamiyatning muhim institutlaridan biri sifatida davlat boshqaruvida faol ishtirok etmoqda. Ular fuqarolarning siyosiy irodasini ifoda etish, jamiyat manfaatlarini himoya qilish va davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Siyosiy partiyalar davlat boshqaruvining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ular orqali aholi davlat siyosatiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, vakillik demokratiyasi sharoitida partiyalar saylovlar orqali parlament va boshqa vakillik organlariga nomzodlar ilgari surib, qonun chiqarish jarayonida bevosita ishtirok etadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, zamonaviy davlat boshqaruvida siyosiy partiyalarning roli tobora ortib bormoqda. Ularning samarali faoliyati davlat boshqaruvining ochiqligi, shaffofligi va hisobdorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, partiyalar o'rtasidagi sog'lom raqobat demokratik tamoyillarning mustahkamlanishiga olib keladi.

Ushbu maqolaning maqsadi siyosiy partiyalarning davlat boshqaruvidagi o'рни va ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning funksiyalari hamda zamonaviy siyosiy tizimdagi rolini ochib berishdan iborat.

Siyosiy partiya — bu fuqarolarning siyosiy irodasini shakllantirish va ifoda etish, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda ishtirok etish hamda jamiyat va davlat manfaatlarini ilgari surish maqsadida ixtiyoriy ravishda birlashgan fuqarolar tashkilotidir. Siyosiy partiyalar jamiyatdagi turli ijtimoiy qatlamlar manfaatlarini ifodalab, ularni siyosiy jarayonlarga jalb etuvchi muhim institut hisoblanadi.

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

Ular orqali fuqarolar davlat boshqaruvida bevosita yoki bilvosita ishtirok etadi, siyosiy qarorlar qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatadi va demokratik tizimning barqaror ishlashiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, siyosiy partiyalar jamiyatning muhim institutlaridan biri sifatida e'tirof etiladi[1]. Ular fuqarolarning siyosiy hayotdagi ishtirokini ta'minlash, davlat hokimiyatini shakllantirishda qatnashish huquqiga ega.

Konstitutsiyada siyosiy partiyalarning faoliyati qonun asosida amalga oshirilishi, ularning teng huquqliligi, davlat organlaridan mustaqilligi hamda qonun oldida tengligi mustahkamlab qo'yilgan. Shuningdek, davlat siyosiy partiyalarning qonuniy faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi belgilangan.

Bundan tashqari, siyosiy partiyalar jamiyat va davlat o'rtasidagi muhim vositachi sifatida fuqarolarning manfaatlarini ifodalash va himoya qilish vazifasini bajaradi.

"Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi Qonunga muvofiq, siyosiy partiyalar O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining ixtiyoriy birlashmasi hisoblanadi va ular quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi[2]:

jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlar manfaatlarini aniqlash va ifodalash;
davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda ishtirok etish (saylovlar orqali);
o'z dasturi va maqsadlariga muvofiq siyosiy qarorlar ishlab chiqish va ilgari surish;
parlament va boshqa vakillik organlari faoliyatida qatnashish;
davlat va jamiyat hayotiga oid muhim masalalar yuzasidan jamoatchilik fikrini shakllantirish.

Mazkur qonun siyosiy partiyalarning huquqlari, majburiyatlari, faoliyat yuritish tartibi hamda davlat bilan o'zaro munosabatlarini ham tartibga soladi.

Siyosiy partiyalar jamiyatdagi turli ijtimoiy qatlamlar manfaatlarini ifodalab, ularni siyosiy jarayonlarga jalb etuvchi muhim institut hisoblanadi.

Xorijiy olim Maurice Duverger fikriga ko'ra, siyosiy partiya hokimiyatni qo'lga kiritish va uni amalga oshirishga intiluvchi tashkilot bo'lib, jamiyatdagi siyosiy kuchlarni birlashtiradi va ularning manfaatlarini davlat boshqaruvi darajasiga olib chiqadi. Shuningdek, Duverger siyosiy partiyalarni tashkiliy tuzilishi va faoliyatiga qarab kadrlar partiyasi va ommaviy partiyalarga ajratadi[3].

Qolaversa Giovanni Sartori esa siyosiy partiyani siyosiy tizimning ajralmas elementi sifatida baholab, uni saylovlar orqali hokimiyat uchun raqobatlashuvchi tashkilot deb ta'riflaydi. Unga ko'ra, partiyalar o'rtasidagi raqobat demokratik tizimning samaradorligini ta'minlaydigan asosiy mexanizmdir[4].

Milliy huquqshunos Akmal Saidov ta'kidlashicha, siyosiy partiyalar fuqarolik jamiyatining muhim instituti bo'lib, ular fuqarolarning siyosiy irodasini ifodalash va davlat hokimiyatini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi[5].

Shu bilan birga, Shavkat Tursunov fikriga ko'ra, siyosiy partiyalar davlat va jamiyat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Ular orqali fuqarolar manfaatlari davlat siyosatiga singdiriladi va davlat boshqaruvida jamoatchilik ishtiroki ta'minlanadi[6].

Mazkur fikrlar jamiyatda siyosiy partiyalarning demokratik institut sifatidagi ahamiyatini, ularning davlat boshqaruvida faol ishtirokini va fuqarolarning siyosiy hayotdagi rolini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Bugungi kunda siyosiy partiya tizimi rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, bir qator muammolar mavjud:

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

Partiyalararo raqobatning cheklanishi – ayrim partiyalar vakillik organlarida ko'proq imkoniyatga ega bo'lsa, kichik va yangi partiyalar yetarlicha imkoniyat olmaydi. Bu siyosiy pluralizmni susaytiradi.

Ichki demokratik tamoyillarning sustligi – partiya ichida qaror qabul qilish markazlashgan holda amalga oshadi, keng a'zo va jamoatchilik ishtiroki yetarli emas.

Moliyaviy va resurs cheklanishi – kichik partiyalar faoliyatini to'liq moliyalashtira olmaydi, saylov kampaniyalarida raqobatbardoshlikni saqlay olmaydi.

Fuqarolar bilan samarali aloqaning yetishmasligi – partiya dasturi va siyosiy faoliyati keng jamoatchilikka yetkazilmaydi, fuqarolarni siyosiy jarayonga jalb qilish darajasi past.

Muammolarni bartaraf etish va tizimni samarali rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

Birinchidan:Partiyalararo teng raqobatni ta'minlash – saylov qonunchiligi va parlament vakilligi tizimini takomillashtirish, kichik partiyalarning parlamentdagi ishtirokini rag'batlantirish.

Ikkinchidan:Ichki demokratik mexanizmlarni rivojlantirish – qaror qabul qilish jarayonlarini kengaytirish, keng a'zo va jamoatchilik ishtirokini ta'minlash.

Uchinchidan:Moliyaviy va resurslarni barqaror ta'minlash – davlat va nodavlat tashkilotlari orqali partiyalarga moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish, shaffof moliyaviy hisobotlarni joriy etish.

To'tinchidan:Fuqarolar bilan samarali kommunikatsiya – OAV, ijtimoiy tarmoqlar va jamoat tadbirlari orqali siyosiy dasturlar va faoliyatni keng jamoatchilikka yetkazish.

Beshinchidan:Siyosiy madaniyat va professional tajribani oshirish – partiya a'zolari va rahbarlarini siyosiy boshqaruv, strategiya ishlab chiqish va zamonaviy siyosiy texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish kurslari bilan ta'minlash.

XULOSA

qilib aytsak, siyosiy partiyalar davlat boshqaruvida ajralmas institut bo'lib, fuqarolarning siyosiy irodasini ifodalash, jamiyat manfaatlarini himoya qilish va demokratik jarayonlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning faoliyati orqali vakillik, siyosiy pluralizm va fuqarolik jamiyati rivojlantiriladi. Shu bilan birga, partiya tizimidagi muammolar – raqobatning cheklanishi, ichki demokratik tamoyillarning sustligi, moliyaviy va resurs cheklanishi hamda fuqarolar bilan samarali aloqaning yetishmasligi – ularning samarali ishtirokiga to'sqinlik qilmoqda.

Muammolarni bartaraf etish uchun partiyalararo teng raqobatni mustahkamlash, ichki demokratik mexanizmlarni rivojlantirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash, fuqarolar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatish va siyosiy madaniyatni oshirish zarur. Shu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, siyosiy partiyalar demokratik institut sifatida mustahkamlanadi va davlat boshqaruvida samarali ishtirok etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi Qonun, Toshkent.
3. Duverger, M. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, London: Methuen, 1954.
4. Sartori, G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge University Press, 1976.

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

5. Saidov, A. O'zbekiston Respublikasida siyosiy partiyalar va ularning huquqiy maqomi, Toshkent, 2010.
6. Tursunov, Sh. Davlat boshqaruvi va siyosiy partiyalar, Toshkent, 2015.